

Original paper

TA'LIMDA MENEJMENT TIZIMIDA LOYIHAVIY MENEJMENTNING MAZMUNI, TAMOYILLARI VA XORIJIY ILG'OR TAJRIBALAR

© F.R. Abdullayev¹

¹ A. Avloniy nomidagi PMMI mustaqil izlanuvchisi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya:

Mazkur maqolada ta'limda menejment tizimida loyihaviy menejmentning mazmun-mohiyati, asosiy tamoyillari va xorijiy ilg'or tajribalari nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda loyihaviy menejmentning ta'lim muassasalari boshqaruvidagi o'рни, uning strategik va operatsion rivojlanishni uyg'unlashtirishdagi ahamiyati hamda boshqaruv samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, Finlandiya, Singapur, Buyuk Britaniya kabi mamlakatlar tajribasi asosida loyihaviy yondashuvning ta'lim boshqaruvidagi amaliy ahamiyati qiyosiy tahlil asosida ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'limda menejment, loyihaviy menejment, ta'lim muassasasi, boshqaruv tizimi, boshqaruv tamoyillari, strategik rivojlanish, xorijiy tajriba, ta'lim sifati.

Аннотация

В данной статье теоретически анализируются сущность проектного менеджмента в системе менеджмента образования, его основные принципы и передовой зарубежный опыт. В исследовании раскрываются место проектного менеджмента в управлении образовательными учреждениями, его значение в согласовании стратегического и операционного развития, а также возможности повышения эффективности управления. Кроме того, на основе опыта Финляндии, Сингапура и Великобритании в сравнительном аспекте показано практическое значение проектного подхода в управлении образованием.

Ключевые слова: менеджмент в образовании, проектный менеджмент, образовательное учреждение, система управления, принципы управления, стратегическое развитие, зарубежный опыт, качество образования.

Annotation

This article theoretically analyzes the essence of project management in the educational management system, its main principles, and advanced foreign experiences. The study highlights the role of project management in the governance of educational institutions, its importance in integrating strategic and operational development, and its potential for improving management effectiveness. In addition, based on the experience of Finland, Singapore, and the United Kingdom, the practical significance of the project-based approach in educational management is revealed through comparative analysis.

Keywords: educational management, project management, educational institution, management system, management principles, strategic development, foreign experience, quality of education.

Ta'lim jarayonida boshqaruv faoliyatining mazmuni va unga qo'yilayotgan talablar tobora murakkablashib bormoqda. Global ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, ta'lim xizmatlari bozorida raqobatning kuchayishi, innovatsion yondashuvlarga ehtiyoj ortishi hamda ta'lim sifatiga yuqori talablar ta'lim muassasalari boshqaruvini an'anaviy yondashuvlar bilan cheklab qo'ymaslikni taqozo etmoqda [1]. Shu bois ta'limda menejment tizimi samaradorligini ta'minlash uchun boshqaruv jarayonlarini aniq maqsad, reja, muddat, resurs va natijadorlik asosida tashkil etishga xizmat qiluvchi zamonaviy metodologik yondashuvlarga ehtiyoj kuchaymoqda.

Ta'lim sohasida menejment uzoq vaqt asosan ma'muriy muvofiqlashtirish, nazorat va joriy faoliyatni tartibga solish bilan bog'liq holda talqin etib kelindi. Biroq bugungi sharoitda ta'lim tashkilotlarini rivojlantirish, sifat ko'rsatkichlarini oshirish, boshqaruvning moslashuvchanligini ta'minlash va strategik maqsadlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish uchun yangi yondashuvlar zarur bo'lib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan, loyihaviy menejment ta'limda menejment tizimini takomillashtirishga xizmat qiluvchi istiqbolli ilmiy-amaliy yondashuv sifatida namoyon bo'lmoqda.

Loyihaviy menejment dastlab ishlab chiqarish, biznes va texnologik jarayonlarda keng qo'llanilgan bo'lsa-da, keyinchalik uning imkoniyatlari ta'lim tizimida ham namoyon bo'ldi. Ushbu yondashuv ta'lim tashkiloti faoliyatini alohida vazifalar yig'indisi sifatida emas, balki aniq maqsadga yo'naltirilgan, resurslar bilan ta'minlangan, muddatlar bilan chegaralangan va natijaga qaratilgan yaxlit boshqaruv jarayoni sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi [2].

Ilmiy adabiyotlar tahlili ta'limda menejment, maktab liderligi va institutsional rivojlanish bo'yicha tadqiqotlar mavjudligini ko'rsatsa-da, loyihaviy menejmentning aynan ta'limda menejment tizimidagi o'rni, tamoyillari va amaliy imkoniyatlarini kompleks yoritishga bag'ishlangan ishlanmalar nisbatan cheklanganini ko'rsatadi [3]. Shu sababli mazkur maqolaning maqsadi ta'limda menejment tizimida loyihaviy menejmentning mazmun-mohiyatini ochib berish, uning asosiy tamoyillarini tavsiflash hamda xorijiy ilg'or tajribalarni nazariy tahlil qilishdan iborat.

Ta'limda menejment tizimida loyihaviy menejmentning mazmun-mohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, ta'limda menejment tizimi ta'lim tashkilotining maqsadli faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, nazorat qilish va rivojlantirishga qaratilgan boshqaruv jarayonlari majmuini ifodalaydi. Uning samaradorligi faqat ma'muriy boshqaruv izchilligiga emas, balki ta'lim maqsadlari, pedagogik jarayonlar, inson resurslari va institutsional rivojlanish o'rtasidagi uyg'unlikka ham bog'liq. Shu sababli zamonaviy ta'lim menejmentida an'anaviy funksional boshqaruv bilan bir qatorda, o'zgarishlarni maqsadli amalga oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion yondashuvlarga ehtiyoj ortib bormoqda [1].

Loyihaviy menejment shunday yondashuvlardan biri bo'lib, u muayyan maqsadga erishishga qaratilgan faoliyatni aniq muddat, resurs, vazifalar taqsimoti, natijadorlik va monitoring asosida boshqarishni nazarda tutadi [8]. Ta'lim kontekstida u faqat alohida tadbir yoki qisqa muddatli

vazifani bajarish texnologiyasi emas, balki ta'lim tashkilotining strategik va operatsion rivojlanishini uyg'unlashtiruvchi boshqaruv yondashuvi hisoblanadi. Bunda rivojlanish maqsadlari loyiha vazifalariga ajratiladi, ularni amalga oshirish mexanizmlari belgilanadi, ijrochilar mas'uliyati aniqlanadi va natijalar monitoring hamda baholash asosida kuzatib boriladi.

Ilmiy adabiyotlarda ta'limda menejment ko'proq liderlik, strategik boshqaruv, sifatni ta'minlash va maktabni rivojlantirish bilan bog'liq holda tahlil qilinadi [4]. Shu jihatdan loyihaviy menejment strategik maqsadlarni aniq vazifalar tizimiga aylantirish, resurslarni maqsadli safarbar etish, jamoaviy hamkorlikni kuchaytirish va natijalarni baholash imkonini beruvchi muhim metodologik asos sifatida namoyon bo'ladi. Umuman olganda, loyihaviy menejment ta'lim muassasasining strategik rivojlanishini aniq maqsadlar, rejalashtirilgan bosqichlar, resurslar muvozanati va baholanadigan natijalar asosida boshqarishga xizmat qiladi hamda uni o'zgarishlarni ongli ravishda boshqaruvchi pedagogik tizim sifatida ko'rish imkonini beradi.

Ta'limda loyihaviy menejmentning samarali qo'llanilishi, avvalo, uning tayanuvchi tamoyillarini to'g'ri anglash va amaliyotga izchil tatbiq etish bilan bog'liq. Chunki loyiha yondashuvi faqat tashkiliy tadbirlar yig'indisi emas, balki muayyan metodologik qoidalarga asoslangan boshqaruv tizimi sifatida namoyon bo'ladi. Ta'lim sohasida esa bu tamoyillar boshqaruvning nafaqat texnologik, balki pedagogik yo'nalganligini ham belgilaydi.

Birinchi tamoyil - maqsadga yo'naltirilganlik. Har qanday loyiha aniq strategik yoki operatsion maqsadga ega bo'lishi kerak. Ta'lim tizimida bu loyiha mazmunining ta'lim sifati, pedagogik jarayonni takomillashtirish, jamoa salohiyatini oshirish yoki institutsional rivojlanish kabi ustuvor vazifalarga qaratilgan bo'lishini anglatadi [1]. Ikkinchi tamoyil - tizimlilik. Loyiha ta'lim muassasasining umumiy boshqaruv tizimidan uzilgan holda emas, balki uning tarkibiy qismi sifatida tashkil etilishi zarur. Bu loyiha maqsadlari bilan muassasaning strategik rivojlanish maqsadlari o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlaydi.

Uchinchi tamoyil - resurslarni muvofiqlashtirish. Har qanday loyiha vaqt, inson resurslari, moliyaviy imkoniyatlar va axborot bilan bog'liq bo'lgani uchun uning muvaffaqiyati aynan shu resurslarning oqilona safarbar qilinishi va taqsimlanishiga bog'liq. To'rtinchi tamoyil - hamkorlik va jamoaviylik. Ta'limdagi loyiha bir shaxs emas, balki turli subyektlar o'rtasidagi hamkorlik mahsuli hisoblanadi. Shu bois unda jamoaviy mas'uliyat, o'zaro muvofiqlashtirish va kommunikatsiya muhim o'rin tutadi [3].

Beshinchi tamoyil - moslashuvchanlik. Ta'lim jarayoni o'zgaruvchan omillar ta'sirida rivojlanadi, shu sababli loyiha qat'iy reja asosida tashkil etilgan bo'lsa-da, yangi ehtiyoj va vaziyatlarga moslasha olishi zarur. Oltinchi tamoyil esa monitoring, baholash va refleksiya. Loyihaviy menejment faoliyatni faqat amalga oshirish bilan cheklanmay, uning kechishi va natijalarini muntazam tahlil qilishni ham talab etadi. Umuman olganda, mazkur tamoyillar loyihaviy menejmentni ta'lim tizimida institutsional rivojlanish, pedagogik yangilanish va boshqaruv samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi yaxlit metodologik asos sifatida namoyon etadi.

Ta'lim muassasasini boshqarish bugungi kunda faqat joriy ishlarni muvofiqlashtirish bilan cheklanmaydi. Rahbar oldida ta'lim sifatini oshirish, jamoani bir maqsad sari yo'naltirish, yangiliklarni joriy etish, resurslarni oqilona taqsimlash va muassasaning barqaror rivojlanishini

ta'minlash kabi murakkab vazifalar turibdi. Shunday sharoitda an'anaviy, ko'proq vaziyatga qarab qaror qabul qiluvchi boshqaruv shakllari har doim ham yetarli natija bermaydi. Chunki zamonaviy ta'lim muassasasi oldindan o'ylangan, bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan va natijasi baholanadigan boshqaruvni talab qiladi [8].

Loyihaviy menejmentning muhim imkoniyatlaridan biri shundaki, u ta'lim muassasasidagi o'zgarishlarni tartibli va boshqariladigan jarayonga aylantiradi. Ko'pincha ta'lim amaliyotida yangiliklar yaxshi niyat bilan boshlanadi, biroq aniq reja, mas'uliyat taqsimoti va monitoring bo'lmagani sababli kutilgan natijani bermaydi. Loyiha yondashuvi esa bunday jarayonlarni maqsad, vazifa, muddat, ijrochi va natija nuqtayi nazaridan aniq tizimga soladi. Bu boshqaruvdagi tarqoqlikni kamaytirib, faoliyatni izchil va natijador tashkil etish imkonini beradi.

Yana bir muhim jihati shundaki, loyihaviy menejment strategik va operatsion boshqaruv o'rtasidagi uzilishni kamaytiradi. Amaliyotda ko'pincha rivojlanish dasturi alohida hujjat sifatida mavjud bo'ladi, biroq uning kundalik qarorlarga ta'siri yetarli sezilmaydi. Loyiha yondashuvi esa katta maqsadlarni aniq va bajariladigan bosqichlarga ajratib, "nimani rivojlantirish kerak?" degan savol bilan birga "buni qanday, qachon va kim amalga oshiradi?" degan savolga ham javob beradi [2].

Shuningdek, loyihaviy menejment jamoaviy mas'uliyat va ishtirokchilikni kuchaytiradi. Chunki loyiha doirasida vazifalar aniq taqsimlanadi, javobgarlik belgilanadi va har bir ishtirokchining hissasi ko'rinadigan bo'ladi. Bu pedagoglarda egalik hissini kuchaytiradi, rahbar va jamoa o'rtasidagi aloqani mustahkamlaydi hamda muassasa ichida sog'lom boshqaruv madaniyatini shakllantiradi [3]. Shu bilan birga, loyiha yondashuvi resurslardan foydalanish madaniyatini ham o'zgartirib, vaqt, kadrlar salohiyati, axborot va tashkiliy imkoniyatlarni aniq maqsadga yo'naltirishga xizmat qiladi.

Mazkur yondashuvning amaliy ahamiyati ta'lim sifatini oshirish bilan bog'liq masalalarda ayniqsa yaqqol namoyon bo'ladi. O'quvchilar natijalarini yaxshilash, metodik xizmat samaradorligini oshirish, ichki monitoringni kuchaytirish yoki ota-onalar bilan hamkorlikni rivojlantirish kabi vazifalar loyiha shaklida tashkil etilganda boshqarilishi ancha osonlashadi. Biroq loyihaviy menejmentni ta'limga tatbiq etish uni shunchaki biznes modeli sifatida ko'chirish degani emas. Ta'lim muassasasi insoniy munosabatlar, pedagogik qadriyatlar va ijtimoiy mas'uliyat bilan bog'liq murakkab tizim bo'lgani uchun loyiha yondashuvi ham pedagogik mazmun bilan boyitilgan holda qo'llanishi zarur. Umuman olganda, loyihaviy menejment ta'lim muassasasini o'z rivojlanishini ongli ravishda loyihalashtira oladigan va boshqara oladigan tizim sifatida ko'rish imkonini beradi.

Ta'limda loyihaviy menejmentni anglash uchun xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganish muhim ahamiyatga ega. Chunki rivojlangan ta'lim tizimlarida boshqaruv samaradorligi ko'pincha faqat nazorat yoki ma'muriy tartib bilan emas, balki aniq maqsadga yo'naltirilgan rivojlantirish dasturlari, jamoaviy rejalashtirish, monitoring va natijadorlikka tayangan yondashuvlar orqali ta'minlanadi. OECD materiallarida maktab rahbarligi ta'lim sifatini oshirish, pedagoglar faoliyatini qo'llab-quvvatlash va maktabni uzluksiz rivojlantirishning muhim omili sifatida talqin qilinadi [1], [7]. UNESCOning 2024/5-yilgi global monitoring hisobotida ham ta'limdagi liderlik "o'qitish va

o'rganish uchun yetakchilik" tamoyili asosida ko'rib, rahbar faoliyati bevosita ta'lim sifati va maktab ichki rivojlanishi bilan bog'lanadi [3]. Bu yondashuvlar loyihaviy menejmentning ta'limdagi o'rni tasodifiy emasligini, balki strategik boshqaruvning mantiqiy davomi ekanini ko'rsatadi.

Finlandiya tajribasi bu borada alohida e'tiborga loyiq. Ushbu mamlakat ta'lim tizimida markazlashgan qat'iy nazoratdan ko'ra, mahalliy darajadagi ishonch, maktab avtonomiyasi va ichki rivojlanish madaniyati kuchliroq namoyon bo'ladi. Finlandiya ta'lim tizimida milliy o'quv dasturi umumiy yo'nalishni belgilab bersa-da, uni amaliyotga moslashtirish va ichki tashkil etish bo'yicha maktablar hamda ta'lim provayderlariga sezilarli darajada erkinlik beriladi. Bu holat loyihaviy fikrlash uchun qulay muhit yaratadi: maktab o'z ehtiyojidan kelib chiqib ustuvor yo'nalishni belgilaydi, jamoa bilan rejalashtiradi va natijani ichki baholash mexanizmlari orqali kuzatadi. Muhimi, bu yerda loyiha boshqaruvi rasmiyatchilik sifatida emas, balki maktab rivojlanishining tabiiy shakli sifatida ko'rinadi. Aynan shu jihat Finlandiya tajribasini ko'plab boshqa tizimlardan ajratib turadi.

Singapur tajribasida esa loyihaviy menejmentga yaqin yondashuv ancha tizimlashtirilgan va natijadorlikka yo'naltirilgan shaklda namoyon bo'ladi. Mamlakat ta'lim tizimida maktablarning rivojlanish jarayoni School Excellence Model kabi vositalar orqali qo'llab-quvvatlanadi; bu model maktabning o'zini o'zi baholashi, maqsadli rivojlanish ustuvorliklarini belgilashi va boshqaruv qarorlarini ta'sirchan natijalar bilan bog'lashiga xizmat qiladi. Bu yerda e'tiborni tortadigan jihat shundaki, rahbarlik faqat hozirgi jarayonni boshqarish emas, balki maktabni kelajak natijalariga tayyorlash vositasi sifatida ko'riladi. Bunday yondashuv loyihaviy menejmentning muhim belgilari - maqsad aniqligi, bosqichlilik, monitoring va uzluksiz takomillashtirish - bilan bevosita uyg'unlashadi [5].

Buyuk Britaniya tajribasida maktabni rivojlantirish ko'proq rejalashtirilgan takomillashtirish, dalillarga tayangan qaror qabul qilish va amalga oshirish jarayoniga alohida e'tibor berish bilan xarakterlanadi. Xususan, maktablarni yaxshilashga doir yondashuvlarda "nimani o'zgartirish kerak?" degan savoldan tashqari, "o'zgarishni qanday joriy etish kerak?" degan savol ham markaziy o'rin tutadi. Education Endowment Foundation materiallarida o'zgarishlarni joriy etish bosqichma-bosqich jarayon sifatida talqin qilinib, uni o'rganish, tayyorgarlik, amalga oshirish va mustahkamlash kabi bosqichlarda olib borish tavsiya etiladi. Bu yondashuv loyihaviy menejmentning amaliy logikasiga juda yaqin: ta'lim muassasasi bir vaqtning o'zida ham strategik, ham texnologik, ham insoniy omillarni hisobga olgan holda harakat qiladi. Shu ma'noda Buyuk Britaniya tajribasi loyiha yondashuvining ta'limda faqat reja tuzish emas, balki o'zgarishni sifati joriy etish madaniyati ekanini ko'rsatadi [4].

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, Finlandiya, Singapur va Buyuk Britaniya tajribalari shaklan bir-biridan farq qilsa-da, ularni birlashtirib turuvchi umumiy jihatlar mavjud. Birinchidan, barcha holatlarda boshqaruv ta'lim natijasi va maktab rivojlanishi bilan bog'liq holda ko'riladi. Ikkinchidan, rahbarlik va boshqaruv jarayonlari jamoaviylik, ichki baholash va strategik rejalashtirish bilan mustahkam bog'langan. Uchinchidan, o'zgarishlar epizodik tashabbus sifatida emas, balki maqsadli va izchil tashkil etilgan rivojlanish jarayoni sifatida talqin qilinadi. Farqli jihat esa shundaki, Finlandiyada ishonch va avtonomiya kuchliroq bo'lsa, Singapurda tizimlilik va

natijadorlik, Buyuk Britaniyada esa dalilga asoslangan joriy etish madaniyati ustunroq namoyon bo'ladi. Aynan shu umumiy va o'ziga xos tomonlar ta'limda loyihaviy menejmentni milliy sharoitga moslashtirishda muhim metodologik xulosa chiqarish imkonini beradi.

Umuman olganda, xorijiy ilg'or tajribalar ta'lim muassasasini samarali boshqarish bugungi kunda tasodifiy qarorlar yoki faqat ma'muriy tartib bilan emas, balki aniq rejalashtirilgan, monitoring qilinadigan va natijasi baholanadigan rivojlanish mexanizmlari orqali amalga oshirilishini ko'rsatadi. Shu bois loyihaviy menejment ta'limda menejment tizimini takomillashtirish, ayniqsa xususiy maktablar boshqaruvini yanada maqsadli, moslashuvchan va natijador tashkil etish uchun istiqbolli metodologik asoslardan biri sifatida baholanishi mumkin.

Ta'limda menejment tizimida loyihaviy menejmentning mazmuni, tamoyillari va xorijiy ilg'or tajribalarini nazariy tahlil qilish ushbu yondashuv zamonaviy ta'lim boshqaruvida alohida metodologik ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. Bugungi kunda ta'lim muassasasini samarali boshqarish faqat joriy faoliyatni muvofiqlashtirish bilan cheklanmaydi; u rivojlanishni oldindan ko'ra bilish, maqsadlarni aniq belgilash, resurslarni oqilona safarbar etish, jarayonlarni monitoring qilish va natijalarni baholashni ham talab qiladi. Shu jihatdan loyihaviy menejment ta'limda menejment tizimini takomillashtirishga xizmat qiluvchi samarali boshqaruv yondashuvi sifatida namoyon bo'ladi [6].

Nazariy tahlil asosida loyihaviy menejmentning ta'lim sohasidagi mazmuni faqat alohida loyiha yoki tashabbusni boshqarish bilan cheklanmasligi, balki ta'lim muassasasining strategik va operatsion rivojlanishini uyg'unlashtiruvchi yaxlit mexanizm ekanligi asoslandi. Uning maqsadga yo'naltirilganlik, tizimlilik, resurslarni muvofiqlashtirish, jamoaviylik, moslashuvchanlik hamda monitoring va refleksiya kabi tamoyillari ta'lim muassasasi boshqaruvida samaradorlikni ta'minlash uchun muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi [1], [2].

Xorijiy ilg'or tajribalar tahlili shuni ko'rsatdiki, rivojlangan ta'lim tizimlarida maktab boshqaruvi ko'proq strategik rejalashtirish, ichki rivojlanish, jamoaviy hamkorlik, baholash va natijadorlikka tayangan holda tashkil etiladi. Finlandiya, Singapur va Buyuk Britaniya tajribalarida shakliyl farqlar mavjud bo'lsa-da, ularni birlashtirib turuvchi umumiy jihat - ta'lim muassasasining rivojlanishini maqsadli boshqarish, o'zgarishlarni tizimli tashkil etish va natijalarni kuzatib borish madaniyatidir [3]. Bu esa loyihaviy menejmentning ta'lim boshqaruvidagi amaliy qiymatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shu tariqa, loyihaviy menejment ta'limda menejment tizimining zamonaviy talablarga javob beruvchi, rivojlantiruvchi va natijador yondashuvi sifatida baholanishi mumkin. Mazkur nazariy xulosalar keyingi tadqiqotlarda xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirishga doir model, mexanizm, mezon va ko'rsatkichlarni ishlab chiqish uchun muhim metodologik zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 8th ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2025.
2. OECD. School Leadership for Learning: Insights from TALIS 2013. Paris: OECD Publishing, 2016.

3. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2024/5: Leadership in Education: Lead for Learning. Paris: UNESCO, 2024.
4. Sharples, J., et al. A School's Guide to Implementation. 2nd ed. London: Education Endowment Foundation, 2019.
5. Hallinger, P. Leadership for learning: Lessons from 40 years of empirical research // Journal of Educational Administration. 2011. Vol. 49, No. 2. P. 125–142.
6. Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. Seven strong claims about successful school leadership // School Leadership & Management. 2008. Vol. 28, No. 1. P. 27–42.
7. Robinson, V. M. J., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. The impact of leadership on student outcomes: An analysis of the differential effects of leadership types // Educational Administration Quarterly. 2008. Vol. 44, No. 5. P. 635–674.
8. Finnish National Agency for Education. Finnish Education in a Nutshell. Helsinki: EDUFI, 2023.